

ISic0065

I.Sicily inscription 0065

Language

Latin

Type

honorific

Material

marble

Object**Editor**

Jonathan Prag

Principal Contributor

Jonathan Prag

Contributors

Jonathan Prag,James Cummings,James Chartrand,Valeria Vitale,Michael Metcalfe,Tuuli Ahlholm,Simona Stoyanova

Autopsy

2006.04 (Tyndaris fragment)

Last Change

2020-11-26 - Simona Stoyanova restructured bibliography

Place of origin (ancient)

Tyndaris

Place of origin (modern)

Tindari

Provenance

Patti

Coordinates**Current Location**

Italy, Sicily, Palermo, Museo Archeologico
Regionale Antonino Salinas, inventory 3566

Physical Description

Dimensions

Height cm

Width cm

Depth cm

Layout

Execution

Engraved

Letter Forms

Letter heights:

Line 1: mm

Interlineation

Interlineation line 1 to 2: mm

Text

1. Imp(eratori) · Ç[æsaridiviAntoni]
2. ni · f(ilio) · d[iviHadrianine]
3. poti · ð[iviTraianiP]arthi
4. ci · pr[onopotidivi] Ner
5. va[eabnepotiM(arco)] Aur
6. [elioAntoninoAug(usto)p(ontifici)m(aximo)trib(unicia)p(otestate)] XV
7. c[o(n)s(uli)IIp(atri)p(atriae)]
8. co!(onia) · Aug(usta) · T,ynda[rit][(anorum)]
9. curante · M(arco) · Va[le]
10. rio · Vitale · cura [t(ore) r(ei) p(ublicae)]

Apparatus

Text of , with amendments to ll. 3-5 based on the small fragment subsequently found by Manganaro 1989

Translation

Commentary

Digital identifiers:

TM 175742

EDR 142424

EDCS 22100593

EDCS 6100250

Bibliography

Mommsen, Th. 1883. Inscriptiones Bruttiorum Lucaniae Campaniae Siciliae Sardiniae Latinae. Pars posterior. Inscriptiones Siciliae et Sardiniae. *Corpus Inscriptionum Latinarum, consilio et auctoritate Academiae Litterarum Regiae Borussicae editum*. Berlin. At 10.7474 (<http://arachne.uni-koeln.de/item/buchseite/650805>)

1888-. L'année épigraphique: revue des publications épigraphiques relatives a l'antiquité romaine.. *L'année épigraphique : revue des publications épigraphiques relatives a l'antiquité romaine..* At 2007.0682

1888-. L'année épigraphique: revue des publications épigraphiques relatives a l'antiquité romaine.. *L'année épigraphique : revue des publications épigraphiques relatives a l'antiquité romaine..* At 1989.0338c

Bivona, L. 1970. Iscrizioni latine lapidarie del Museo di Palermo. *Sikelia*. Palermo. At 66

Raepsaet-Charlier, M.-Th. 1974. A propos du récent catalogue d'inscriptions latines du musée de Palerme. *Latomus*. 33: 124-127. At 127

Manganaro, G. 1989. Iscrizioni Latine nuove e vecchie della Sicilia. *Epigraphica*. 51: 161-196. At 162 no.4 fig.4

Zambito, L. 2007. Intervento statale e attività urbanistica: sul ruolo dei curatores reipublicae in due epigrafi da Tindari. *Minima Epigraphica et Papyrologica*. 12: 103-110.

Fasolo, M. 2013. Tyndaris e il suo territorio. Volume 1. Introduzione alla carta archeologica del territorio di Tindari. Rome. At 72-73 no.4 fig.34

Licensed under a Creative

Commons-Attribution 4.0 licence.

Cite as:

J. Prag et al. (2020-12-17): ISic0065. <http://sicily.classics.ox.ac.uk>. (Collection: TEI edition). <http://doi.org/10.5281/zenodo.4333966>